

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727173>

УДК 622.276

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ N

Р.Ф. Якупов,

доц., к.т.н.,

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском

М.Р. Якупов,

аспирант,

КФУ

Г.Н. Мишин,

студент гр. МГР12дв-22-11,

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы образования солеотложений в нефтедобыче и их негативное влияние на работу скважин. Для предотвращения солеотложений применяются различные методы, включая физические, технологические и химические подходы. Подробно рассматриваются превентивные меры, их преимущества и недостатки, а также оценивается их эффективность в различных условиях. В статье также обсуждаются конкретные методы предупреждения солеотложений, такие как магнитная обработка, акустический метод, изменение технологических параметров, метод турбулизации потоков, выбор и подготовка агента воды в системе поддержания пластового давления, ограничение водопритоков скважины, защитные покрытия и детали из специальных материалов, а также применение ингибиторов солеотложений.

Ключевые слова: солепроявление, ингибитор солеотложений, месторождение N, нефтедобыча, минералогический состав, флюиды

ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES AND TECHNICAL DEVICES FOR PREVENTION SALT DEPOSITS AT THE PRIOSKOYE FIELD

R.F. Yakupov,

Associate Professor, Candidate of technical sciences,
Branch of Ufa State Petroleum Technological University in the City of
Oktyabrsky

M.R. Yakupov,

PhD student,
KFU

G.N. Mishin,

student gr. MGR12dv-22-11,
Branch of Ufa State Petroleum Technological University in the City of
Oktyabrsky

Annotation: The article discusses the current problems of salt deposition formation in oil production and their negative impact on the operation of wells. Various methods are used to prevent salt deposition, including physical, technological and chemical approaches. Preventive measures are considered in detail, their advantages and disadvantages, and their effectiveness in various conditions is evaluated. The article also discusses specific methods for preventing salt deposits, such as magnetic treatment, acoustic method, changing technological parameters, flow turbulence method, selection and preparation of a water agent in a reservoir pressure maintenance system, limiting well water flows, protective coatings and parts made of special materials, as well as the use of salt deposition inhibitors.

Key words: salt formation, salt deposition inhibitor, N field, oil production, mineralogical composition, fluids

В современной нефтедобыче актуальной проблемой является образование солеотложений, которые могут привести к снижению эффективности работы скважин и даже к их выходу из строя [1-6]. Одним из ключевых аспектов, влияющих на формирование засоления, является минералогический состав флюидов мешающих пород. Существует множество минералов, которые могут кристаллизоваться из

природных вод [7-12]. Наиболее часто встречаемыми являются галит (NaCl), гидрогалит ($\text{NaCl}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$), бишофит ($\text{MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$), эпсомит ($\text{MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$), гипс ($\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$), ангидрит ($\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$) и кальцит (CaCO_3) [12-20].

Для предотвращения этого негативного явления применяются различные методы борьбы с солеотложениями. В данной статье подробно рассмотрим превентивные меры, которые могут быть использованы для борьбы с солетложениями на месторождении N. Мы рассмотрим их преимущества и недостатки, а также оценим их эффективность в различных условиях.

Превентивные меры включают в себя физические, технологические и химические подходы. Они представляют собой комплексный подход к решению проблемы солеотложений и позволяют поддерживать эффективность работы скважин, а также продлевать срок их службы (рис. 1-3).

	Описание	Плюсы	Минусы
Физические методы			
Магнитная обработка	Используется для предупреждения отложений солей в нефтяных скважинах. Под действием магнитного поля растворенные соли меняют структуру и выносятся как «шлак».	Простота конструкции.	Необходимость монтажа подъемного оборудования. Невозможность применения при солееобразовании в призабойной зоне пласта.
Акустический метод	Основан на использовании акустических излучателей, которые создают колебания и препятствуют образованию центров кристаллизации, а также срывают мелкие кристаллы солей с поверхности.	Может переместить соли в продукцию, что может облегчить их удаление из системы.	Результаты применения акустического метода могут быть неоднозначными, что может вызвать сомнения в его эффективности. Не предотвращает образование солей полностью.

Рисунок 1 – Физические методы

Вывод:

Применение физических методов для предупреждения солеотложений на месторождении N является важным элементом обеспечения стабильной и эффективной добычи нефти и газа. Магнитная обработка и акустический метод могут быть эффективными в предотвращении солевых отложений в различных системах. Однако выбор конкретного метода зависит от множества факторов, включая состав жидкости, требуемую эффективность, бюджет и условия эксплуатации. Эти методы защищают скважины и оборудование, повышают производительность и снижают затраты на обслуживание. Использование современных технологий прогнозирования позволяет

более точно предсказывать образование солей и принимать своевременные меры для их предотвращения.

	Описание	Плюсы	Минусы	
	Технологические методы			
	Изменение тех. параметров	Это метод регулирования забойного давления путём изменения типоразмера электроцентробежного насоса (ЭЦН) и/или глубины его спуска. Это приводит к изменению термобарических условий в скважине.	Возможность регулирования забойного давления, что может привести к снижению интенсивности солеотложения. Возможность применения метода при подземном ремонте на скважине.	Необходимость проведения подземного ремонта на скважине. В некоторых случаях возможно снижение добычи нефти при уменьшении производительности УЭЦН.
	Турбулизация потоков	Технология, которая используется для предотвращения кристаллизации солей в скважинах и оборудовании. Она основана на создании турбулентных потоков жидкости.	Уменьшает время, в течение которого растворы могут кристаллизоваться. Затрудняет образование кристаллов солей. Препятствует росту микрокристаллов, что снижает вероятность их прилипания к поверхностям.	Эффективность метода может зависеть от множества факторов, таких как скорость потока, вязкость жидкости, размеры микрокристаллов и т. д. Невозможно гарантировать, что метод турбулизации потоков будет эффективен в каждом случае.
	Выбор и подготовка агента воды в (ПЦД)	Это технологический метод, который заключается в подборе и подготовке специального агента для закачки в пласт. Этот агент должен быть совместим с пластовыми и попутно добываемыми водами, а также не содержать солеобразующих ионов.	Повышает эффективность разработки месторождений за счёт ПЦД и предотвращения солеотложения. Защищает скважины от солеотложения, позволяет сохранить их продуктивность и снизить затраты на ремонт. Обеспечивает защиту пласта, от солеотложений, что способствует более эффективной добыче.	Метод требует тщательного подбора агента и его подготовки, что может быть сложным и затратным процессом. Для реализации метода может потребоваться наличие нескольких источников воды, что не всегда возможно. Подготовка агента может потребовать значительных затрат на оборудование и материалы. Для адресной закачки агента в зависимости от типа воды может потребоваться создание специальной инфраструктуры, что также может быть затратным.
	Ограничение водопритоков	Применяется в случае поступления воды вследствие негерметичности эксплуатационной колонны или прорыва воды в продуктивном пласте. Для устранения проблемы используются водоизолирующие составы.	Предотвращение обводнения скважин, что позволяет сохранить добычу нефти или газа. Возможность восстановления работоспособности скважин, которые ранее были признаны нерентабельными. Снижение затрат на добычу нефти или газа за счёт продления срока службы скважин.	Значительные затраты на проведение ремонта скважин и применение водоизолирующих составов. Сложность реализации метода, требующая высокой квалификации специалистов и использования специального оборудования.
Защитные покрытия и детали	Данный метод защиты внутрискважинного оборудования заключается в нанесении на контактирующие с соевыми растворами поверхности специальных покрытий из материалов, таких как стекло, эмаль, лаки, полимеры и пластики. Эти материалы обладают малой адгезией к солям, что предотвращает их прилипание и образование отложений.	Простота эксплуатации оборудования, так как метод не усложняет технологию его использования.	Сложность нанесения покрытий на поверхности. Высокая стоимость материалов. Относительная недолговечность и хрупкость покрытий.	

Рисунок 2 – Технологические методы

Вывод:

Методы управления забойным давлением, предотвращения кристаллизации солей и ограничения водопритоков скважин могут быть эффективными инструментами в борьбе с солеотложением и повышении производительности нефтяных месторождений. Однако их применение может быть ограничено рядом факторов: необходимостью проведения подземных ремонтных работ, снижением добычи нефти, значительными затратами, сложностью реализации и другими.

Перспективные подходы, такие как выбор и подготовка агента воды, использование защитных покрытий и деталей из специальных материалов, требуют тщательной оценки всех возможных рисков и затрат перед внедрением. Следует учесть сложность нанесения покрытий, их высокую стоимость, недолговечность и хрупкость.

	Описание	Плюсы	Минусы
	Химические методы		
Ингибитор солеотложений	Это химический реагент, который предотвращает осаждение различных солей на всех стадиях добычи, транспортировки и подготовки нефти. Он замедляет процесс образования отложений, нарушая термодинамическую устойчивость растущих зародышей солей.	Снижают склонность вод к образованию солевых отложений при кристаллообразовании. Они предотвращают выделение солей, нарушая термодинамическую устойчивость растущих зародышей. Позволяют достичь необходимого технологического и экономического эффекта.	Ингибиторы являются дорогим способом защиты скважинного оборудования. Правильный подбор ингибитора, а также подбор оптимального объема дозировки в скважину являются необходимыми операциями для достижения необходимого технологического и экономического эффекта. Это может быть сложно и требовать времени.

Рисунок 3 – Химические методы

Вывод:

Ингибиторы солеотложений представляют собой эффективный, но дорогостоящий метод защиты скважинного оборудования от образования отложений солей при добыче нефти. Они предотвращают формирование солевых отложений, снижают склонность вод к солеобразованию и замедляют рост кристаллов.

Однако подбор ингибиторов может быть сложным и требует тщательного анализа состава пластовых вод и условий эксплуатации скважин. Это связано с разнообразием типов солей, которые могут образовываться в процессе добычи нефти, и различиями в условиях их формирования.

Заключение:

Предотвращение накопления солей на месторождении N – это ключевой аспект обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации скважин.

Анализ современных технологий и технических решений в этой области позволяет определить наиболее подходящие методы борьбы с образованием солей и поддержания стабильной работы скважин.

Одним из перспективных подходов является использование химических реагентов, способных предотвращать образование солей или растворять уже имеющиеся отложения. Это может включать в себя применение ингибиторов солеотложений, блокирующих рост кристаллов солей на поверхности оборудования, а также растворителей, разрушающих уже образовавшиеся отложения. Выбор конкретной технологии зависит от множества факторов, включая характеристики месторождения, тип добываемой жидкости и бюджет.

Список литературы

- [1] Антипин Ю.В. Предотвращение отложений при добыче обводненной нефти. / Ю.В. Антипин – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1987. 168 с.
- [2] Шангараева Л.А. Кинетика формирования солеотложений сульфата бария при самопроизвольном его осаждении в пересыщенных водных растворах. / Л.А. Шангараева, А.В. Петухов // Нефтегазовое дело – 2012. № 1. 22-27 с.
- [3] Кашавцев В.Е. Солеобразование при добыче нефти. / В.Е. Кашавцев, И.Т. Мищенко – М.: 2004. 432 с.
- [4] Мальшев А.С. Разработка шаблонов применимости технологий предотвращения солеотложения в добывающих скважинах. / А.С. Мальшев, Р.А. Хабибуллин, И.М. Ганиев, Е.Ю. Невядовский, А.И. Волошин, В.В. Рагулин // Нефтяное хозяйство – 2009. № 11. 48-50 с.
- [5] Яркеева Н.Р. Повышение эффективности предотвращения солеотложений в скважинах на поздней стадии разработки залежей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. / Н.Р. Яркеева – Уфа: УГНТУ, 2003. 24 с.
- [6] Бабалян Г.А. Физико-химические процессы в добыче нефти. / Г.А. Бабалян – М.: Недра, 1974. 200 с.

[7] Гарифуллин Ф.С. Предупреждение образования комплексных сульфидсодержащих осадков в добыче обводненной нефти. / Ф.С. Гарифуллин – Уфа, 2002. 267 с.

[8] Атлас «Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа». Атлас составлен и подготовлен к изданию ГП ХМАО «Научно-аналитический центр рационального недропользования им В. И. Шпилемана». – Ханты-Мансийск, 2004.

[9] Быстриченко М.Г. «Геохимия подземных вод Сургутского района» сборника статей и тезисов «Проблемы геологии и освоения недр» / М.Г. Быстриченко, У.В. Деулина // Молодой ученый. – 2016.

[10] Салаватов С.Ю. Гидрогеология Приобского нефтяного месторождения ХМАО / С.Ю. Салаватов // Молодой ученый. – 2017.

[11] Гидрогеология СССР. Том XVI. Западно-Сибирская равнина (Тюменская область, Омская область, Новосибирская область, Томская область). – Москва, 1970. 368 с.

[12] Кашавцев, В.Е. Предупреждение солеобразования при добыче нефти / В.Е. Кашавцев, Ю.П. Гаттенбергер, С.Ф. Люшин. – М.: Недра, 1985. 210 с.

[13] Унифицированные методы анализа вод / под ред. Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1971. 376 с.

[14] Данилова, Н.И. Методы борьбы с отложениями гипса при добыче нефти / Н.И. Данилова, В.Е. Кашавцев // Нефтепромысловое дело. – 1975.

[15] Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. / М.Н. Персиянцев – М.: Недра-Бизнесцентр, 2000. 653 с.

[16] Хеманта Р.В. Производительность скважин / Р.В. Хеманта, А.К. Мукерджи. – М.; 2001. 183 с.

[17] Каплан Л.С. Эксплуатация усложненных скважин центробежными электронасосами / Л.С. Каплан, А.В. Семенов, Н.Ф. Разгоняев. – М.: Недра, 1994. 190 с.

[18] Сорокин А.В. Система экспериментально- теоретических методов исследования физико-химических свойств пластовой нефти месторождений Западной Сибири / А.В. Сорокин, В.Д. Сорокин. – Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2003. 244 с.

[19] Каплан Л.С. Введение в технологию и технику нефтедобычи / Л.С. Каплан, У.З. Рожетдинов. – Уфа: Конкорд-Инвест, 1995. 236 с.

[20] Справочник по нефтепромысловому оборудованию / под ред. Е.И. Бухаленко. – М.: Недра, 1990. 559 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Antipin Yu.V. Preventing deposits during production of flooded oil. / Yu.V. Antipin – Ufa: Bashkir book publishing house, 1987. 168 p.
- [2] Shangaraeva L.A. Kinetics of barium sulfate salt deposit formation during its spontaneous precipitation in supersaturated aqueous solutions. / L.A. Shangaraeva, A.V. Petukhov // Oil and Gas Business – 2012. No. 1. 22-27 p.
- [3] Kashchavtsev V.E. Salt formation during oil production. / V.E. Kashchavtsev, I.T. Mishchenko – Moscow: 2004. 432 p.
- [4] Malyshev A.S. Development of templates for the applicability of technologies for preventing salt deposition in production wells. / A.S. Malyshev, R.A. Khabibullin, I.M. Ganiev, E.Yu. Nevyadovsky, A.I. Voloshin, V.V. Ragulin // Oil Industry – 2009. No. 11. 48-50 p.
- [5] Yarkeeva N.R. Improving the efficiency of preventing scale deposits in wells at a late stage of reservoir development: Abstract of a Cand. Sci. (Eng.) Dissertation. / N.R. Yarkeeva – Ufa: Ufa State Petroleum Technical University, 2003. 24 p.
- [6] Babalyan G.A. Physicochemical processes in oil production. / G.A. Babalyan – Moscow: Nedra, 1974. 200 p.
- [7] Garifullin F.S. Prevention of complex sulfide-containing sediments formation in flooded oil production. / F.S. Garifullin – Ufa, 2002. 267 p.
- [8] Atlas "Geology and oil and gas potential of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug". The atlas was compiled and prepared for publication by the State Enterprise of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug "Scientific and Analytical Center for Rational Subsoil Use named after V. I. Shpilman". – Khanty-Mansiysk, 2004.
- [9] Bystrichenko M. G. "Geochemistry of groundwater in the Surgut region" from the collection of articles and theses "Problems of Geology and Subsoil Development" / M. G. Bystrichenko, U. V. Deulina // Young scientist. – 2016.
- [10] Salavatov S. Yu. Hydrogeology of the Priobskoye oil field of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug / S. Yu. Salavatov // Young scientist. – 2017.
- [11] Hydrogeology of the USSR. Volume XVI. West Siberian Plain (Tyumen Region, Omsk Region, Novosibirsk Region, Tomsk Region). – Moscow, 1970. 368 p.

[12] Kashavtsev, V.E. Prevention of Salt Formation during Oil Production / V.E. Kashavtsev, Yu.P. Gattenberger, S.F. Lyushin. – Moscow: Nedra, 1985. 210 p.

[13] Unified Methods of Water Analysis / edited by Yu.Yu. Lurye. – Moscow: Chemistry, 1971. 376 p.

[14] Danilova, N.I. Methods of Combating Gypsum Deposits during Oil Production / N.I. Danilova, V.E. Kashavtsev // Oil Field Business. – 1975.

[15] Persiyantsev M.N. Oil Production in Complicated Conditions. / M.N. Persiyantsev – M.: Nedra-Business Center, 2000. 653 p.

[16] Hemanta R.V. Well productivity / R.V. Hemanta, A.K. Mukherjee. – M.; 2001. 183 p.

[17] Kaplan L.S. Operation of complicated wells with centrifugal electric pumps / L.S. Kaplan, A.V. Semenov, N.F. Razgonyaev. – M.: Nedra, 1994. 190 p.

[18] Sorokin A.V. System of experimental-theoretical methods for studying the physicochemical properties of reservoir oil in Western Siberia / A.V. Sorokin, V.D. Sorokin. – Tyumen: Vector Book Publishing House, 2003. 244 p.

[19] Kaplan L.S. Introduction to Oil Production Technology and Engineering / L.S. Kaplan, U.Z. Rozhetdinov. – Ufa: Concord-Invest, 1995. 236 p.

[20] Handbook of Oilfield Equipment / edited by E.I. Bukhalenko. – Moscow: Nedra, 1990. 559 p.

© Р.Ф. Якупов, М.Р. Якупов, Г.Н. Мишин, 2024

Поступила в редакцию 11.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Якупов Р.Ф., Якупов М.Р., Мишин Г.Н. Анализ современных технологий и технических приспособлений для предупреждения солеотложений на месторождении N // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 39-47. URL: <https://ip-journal.ru/>